

деятельность и формируют у них умение работать в парах, командах и с интернет-источниками.

Список литературы:

1. Бектурсынова А. М. Методика преподавания русского языка в аспекте лингвокультурологии // Вызовы времени и ведущие мировые научные центры: сборник статей. – 2019. – Т. 79.
2. Бектурсынова А. М. Профессиональная языковая личность учителя русского языка // Universal journal of academic and multidisciplinary research. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 35-43.
3. Елина Е. Г. Образовательные технологии в вузе: опыт Национального исследования Саратовского государственного университета / Е.Г. Елина [и др]; под ред Е. Г. Елиной, Е. И. Балакиревой. – Саратов: изд-во Сарат. ун-та, 2012. – 176 с.
4. Русский язык: учебник для 6 класса общего среднего образования с русским языком обучения. Р. Казакова, Л. Ким, Е. Маджидова. – Ташкент: Республика таълим маркази. – 2022. – 224 с.

ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ПРИ ЗНАКОМСТВЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Алланиязова Рамуза Кдырниязовна
ассистент преподаватель
кафедра русского языка и литературы
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Аннотация: В статье анализируются разнообразные упражнения, направленные на формирование навыков работы с разными видами предложения. В работе также освещаются практические аспекты использования упражнений для развития речи школьников и формирования навыков правильного построения различных типов предложений в русском языке.

Ключевые слова: предложение, методика, конструирование, аналитические упражнения, аналитико-синтетические упражнения.

Abstract: The article analyzes a variety of exercises aimed at developing skills for working with different types of sentences. The paper also highlights the practical aspects of using exercises for the development of speech in schoolchildren and the formation of skills for the correct construction of various types of sentences in the Russian language.

Keywords: sentence, methodology, construction, analytical exercises, analytical-synthetic exercises.

Упражнения по русскому языку требуют от обучающихся многократного и вариативного применения уже усвоенных знаний в различных контекстах и

ситуациях. На уроках выполнение упражнений занимает примерно 80% времени, поэтому важно, чтобы они обеспечивали высокую активность и самостоятельность обучающихся. Постоянное выполнение упражнений заставляет учащихся постоянно искать и находить решения проблем.

В словаре-справочнике по методике русского языка М.Р. Львова упражнения по русскому языку подразделяются на:

а) Наблюдения над языковым материалом с заданиями на обнаружение того или иного явления, того или иного свойства и пр.;

б) Разные виды разбора: грамматического, фонетического, словообразовательного, орфографического и пр.;

в) Разные виды списывания с заданиями, например, подобрать проверочные слова, подчеркнуть изучаемые формы, изменить формы слов, вставить пропущенные буквы и др.;

г) Конструирование слов по заданным моделям и без них, словосочетаний и предложений, образование грамматических форм;

д) Творческие упражнения, например, составление связного текста по заданной теме или без нее, по картине и др. с целью свободного использования тех знаний и умений, которые накоплены обучающимися [1, с. 348].

Классифицировать упражнения в соответствии с типом применяемых в них умственных операций можно следующим образом:

1) *Аналитические упражнения*, то есть анализ готового материала. Такие задания формируют навык распознавания языковых фактов [3, с. 48]. Например, наблюдения над языковыми явлениями, составление схем и пр. Можно выделить следующие виды работ по составлению аналитических упражнений:

- Анализ предложения на части речи: Предложите ученикам предложение и попросите их выделить в нем существительные, глаголы, прилагательные, наречия и другие части речи. Затем обсудите, какие части речи выполняют какие функции в предложении.

- Разбор предложения по составу: Дайте ученикам предложение и попросите их разобрать его на части (подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятельства). Обсудите, как эти части взаимодействуют в предложении.

- Построение сложного предложения: Попросите учеников построить сложное предложение из нескольких простых. Затем обсудите, какие союзы использованы для объединения простых предложений.

- Идентификация типов предложений: Предложите ученикам несколько предложений и попросите их определить тип каждого из них (простое, сложное, сложносочиненное, сложноподчиненное). Обсудите особенности каждого типа предложения.

- Сравнение разных типов предложений: Дайте ученикам несколько примеров разных типов предложений и попросите сравнить их по структуре и смыслу.

Обсудите, как различные типы предложений могут использоваться для передачи информации.

Эти упражнения могут помочь школьникам лучше понять и анализировать различные типы предложений на уроках русского языка.

2) *Аналитико-синтетические упражнения* - преобразование языкового материала. Эти задания формируют умения выбирать средства языка с точки зрения смысла и стиля речи, грамматически их связывать [3., с. 48]. Вот несколько примеров аналитико-синтетических упражнений, которые могут быть полезными для развития речи школьников на уроках русского языка при знакомстве с разными типами предложений:

- **Анализ и пересказ:** Предложите ученикам сложное предложение и попросите их анализировать его структуру (подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятельства). Затем попросите их пересказать содержание предложения, используя простые предложения.

- **Сочинение сложного предложения:** Дайте ученикам несколько простых предложений и попросите их объединить их в сложное предложение, используя союзы. После этого обсудите, какие союзы использованы и как они влияют на структуру предложения.

- **Разбор сложноподчиненного предложения:** Предложите ученикам сложноподчиненное предложение и попросите их выделить главное и придаточное предложения. Затем обсудите связь между этими частями и какая информация передается каждой из них.

- **Использование разных типов предложений:** Предложите ученикам тему для высказывания и попросите их составить текст, используя разные типы предложений (простые, сложные, сложносочиненные). Затем обсудите, как выбор типа предложения может влиять на выразительность и понятность текста.

Разнообразные виды упражнений, направленных на знакомство с различными типами предложений, играют ключевую роль в развитии речи у школьников на уроках русского языка. Аналитико-синтетические упражнения не только способствуют пониманию структуры предложений, но и помогают учащимся улучшить свои навыки анализа, синтеза информации и выразительной речи. При использовании таких упражнений школьники могут лучше понять, как правильно строить сложные предложения, использовать союзы и связывать мысли в тексте. Таким образом, разнообразные виды упражнений способствуют не только усвоению грамматических правил, но и развитию коммуникативных навыков, что является важным аспектом в формировании грамотной и выразительной речи учащихся.

Список литературы:

1. Львов М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах/ Львов М. Р., Горецкий В. Г., Сосновская О. В. - М: Издательский центр «Академия», 2007. - 348 с.
2. Машарипова С. Т. Специфика сочинительного союза как связующего слова //Символ науки. – 2023. – №. 12-1-2. – С. 97-100.
3. Юртаев С. В. Типы уроков развития речи // Начальная школа. – 2005. - №5. - С. 48-54.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАЛЫХ ЖАНРОВ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА

Аманова Айсултан Абдиразаковна
Кандидат филологических наук, доцент
кафедра русского языка и литературы
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
aysultan57@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается применение технологии развития критического мышления через чтение и письмо при изучении малых жанров фольклора, таких как загадки, пословицы и поговорки. Автор обосновывает необходимость использования такой технологии в обучении, а также представляет конкретные методы ее реализации.

Ключевые слова: технологии, критическое мышление, малые жанры фольклора, обучение.

Abstract: This article discusses the use of technology for developing critical thinking through reading and writing in the study of small genres of folklore, such as riddles, proverbs and sayings. The author substantiates the need to use such technology in teaching, and also presents specific methods for its implementation.

Keywords: технологии, критическое мышление, малые жанры фольклора, обучение.

Стратегия обновления содержания образования ставит изучение иностранных языков в ряд приоритетов развития образования. Требования к современному преподавателю русского языка и литературы предполагают мобильность, поддерживаемую обязательным знанием не только русского языка, но и последних достижений и инноваций по преподаваемой дисциплине, а также современных методов организации учебного процесса.

Одной из составляющей каждой современной образовательной программы являются образовательные технологии. Несомненно, данные технологии должны обеспечивать достижение целей образовательных программ.